

ছিটকিনি : নারী মনস্তত্ত্বের চালচিত্রিক উপস্থাপন

সাইয়্যিদ শাহজাদা আল কারীম

আমি বলছি না ভালোবাসতেই হবে, আমি চাই
কেউ একজন আমার জন্য অপেক্ষা করুক,
শুধু ঘরের ভিতর থেকে দরোজা খুলে দেবার জন্য।
বাইরে থেকে দরোজা খুলতে খুলতে আমি এখন ক্লান্ত।
- নির্মলেন্দু গুণ

শুরুর কথা

কবির এই আক্ষেপ বারানো পঙ্কজিগুলো যেন প্রতিধ্বনিত হয় উত্তরবঙ্গের পঞ্চগড়ের নির্জন রেলস্টেশনের নিঃসঙ্গ এক কর্মচারী কফিলের কণ্ঠে। যক্ষা-আক্রান্ত কফিল স্বপ্ন দেখে ঘর বাঁধবার, যে স্বপ্নে ভর করে বিধবা ময়মুনাকে সে জানায় তার মনের কথা : 'একটা হাছা কথা কই - বাইরে থাকি আর তালা খুলতে ভালা লাগে না। মনে অয়, কেউ যদি ভিতর থাকি ছিটকিনি খুলিয়া দিত, তাইলে বাঁচার একটা আলাদা আনন্দ পাইলাম অইলে।' ছিটকিনি! এ কি শুধুই ঘরের দরজার ছিটকিনি? নাকি আবহমান কাল ধরে মানুষের সাথে মানুষের যে আত্মিক সম্পর্ক, হৃদয়ের সাথে হৃদয়ের যে বন্ধন, সেই অপূর্ব স্বপ্নময় পথের যাত্রীর সুখ-দুঃখ, আকাঙ্ক্ষা-উদ্বেগ, বাধা-বিপত্তি - এসবেরই এক রূপকাক্রান্ত প্রকাশ?

চলচ্চিত্র সমালোচক ও শিক্ষক সাজেদুল আউয়াল পরিচালিত 'ছিটকিনি' চলচ্চিত্রে ঘটেছে জীবন ও বাস্তবতার এক সরল সমাবেশ। সরল বললেও চলচ্চিত্রে সরলতার প্রকাশটা যে পরিচালকের জন্য কতটা চ্যালেঞ্জিং তা বোঝা যায় চলচ্চিত্রটির বিষয় ও নির্মাণশৈলী পাঠ করলে। বাংলা চলচ্চিত্রের বিভিন্ন আখ্যানে প্রধান নারী চরিত্রগুলোকে আমরা সবসময় একটা নির্দিষ্ট ধাঁচে দেখতে অভ্যস্ত। পূত-পবিত্র, শত প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করেও কূটশক্তির কাছে হার না-মানা, জীবন দিয়ে হলেও নিজের সন্তান রক্ষা করা - এরকম একটা মিথিক্যাল ধারণায় নারী চরিত্রগুলো বারবার আমাদের সামনে এসেছে। কিন্তু বাস্তবতার বিবেচনায় তা সবক্ষেত্রে ঠিক কতটা যুক্তিসঙ্গত সে প্রশ্ন রয়েছে। 'ছিটকিনি' চলচ্চিত্রে বাঙালি রমণীর চিরায়ত সেই রূপ, মাতৃত্ব, ভালোবাসা সবই আছে কিন্তু প্রধান পার্শ্বক্যের জায়গা এখানেই যে কেন্দ্রীয় নারী চরিত্র ময়মুনা তার ভালোবাসার মানুষকে পাবার জন্য, তার পাশে থেকে তার সেবা করার জন্য নিজের সন্তান বিসর্জন দিতেও পিছপা হয় না।

এছাড়া গল্প বলার ধরনেও চলচ্চিত্রটির একটা নিজস্ব ধাঁচ পাওয়া যায় যেখানে দেখা যায় শুধু সংলাপ কিংবা গল্পের দৃশ্যায়ন নয় বরং সিনেমার নানা উপকরণের সাহায্যে বিভিন্নভাবে তৈরি করা সাবটেক্সটের মাধ্যমে গল্পটি বলার চেষ্টা করা হয়েছে। চলচ্চিত্রকারের নিজস্ব জীবন ভবনার প্রতিফলন যেমন ঘটেছে তেমনি জীবনের নানা কথা প্রকাশিত হয়েছে লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন আঙ্গিকের মাধ্যমে। কাহিনি ও চরিত্রায়ণের এই ভিন্নতা আর প্রকাশভঙ্গির নতুনত্ব স্বাভাবিকভাবেই আগ্রহ জাগায় চলচ্চিত্রটি সম্পর্কে বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করার জন্য।

তত্ত্বকথা

সভ্যতার সূচনার সাথে সাথে মানুষ তার সহজাত বিভিন্ন প্রবৃত্তিকে (যেমন যৌন বাসনা) নিয়ন্ত্রণ করতে শিখেছে এবং কামনা বাসনার এই নিয়ন্ত্রণ বা দমনকে মনস্তাত্ত্বিক সিগমন্ড ফ্রয়েড একটি অচেতন প্রক্রিয়া বলেছেন এবং তিনি মানুষের মনকে প্রধানত দুটো ভাগে ভাগ করেছেন – চেতন ও অচেতন; একই সাথে এই দুটোর মাঝামাঝি একটা অবস্থাকে তিনি বলেছেন অবচেতন (স্টোরে, ২০০৯, পৃ. ৯১)। তার মতে মানুষ সমাজের মধ্যে বাস করে বলে মনের যে তাড়না প্রকাশ করতে সে লজ্জাবোধ করে সেটিকে সে দমন করে যা মনের অচেতন অংশে চলে যায়, কিন্তু অচেতন মনের এই বিষয়গুলো কোন-না-কোনভাবে মানুষের কর্মকাণ্ডে, হয় স্বপ্নে বা বাস্তবে প্রকাশ পায় তবে সেটা বেশিরভাগ সময়ই হয় মূলভাবনা থেকে সরে গিয়ে অনেকটা বিকৃত এক ধরনের প্রকাশ। ফ্রয়েড পরবর্তীসময়ে মানুষের মনের তিনটি বিশেষ দিক (ইড, ইগো, সুপার-ইগো) নির্দেশ করে একটি মডেল প্রস্তাব করেন যেখানে ইড (id) হচ্ছে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি, স্বাভাবিকভাবে যেসব ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা মনে জন্ম নেয়; অন্যদিকে সুপার ইগো (super-ego) হচ্ছে ইড এর বিপরীত দিক যা নির্ধারণ করে সে আকাঙ্ক্ষার প্রকাশকে; আর ইগো (ego) গড়ে ওঠে ইড থেকে যা এই ইড আর সুপার ইগোর মধ্যে মধ্যস্থতা করে (পৃ. ৯২-৯৩)। মানুষের মনের এইসব কর্মকাণ্ড নিয়েই আলোচনা করে মনঃসমীক্ষণ তত্ত্ব যা পরবর্তীকালে জ্যাক লাকাসহ অন্যান্য তাত্ত্বিকরা এগিয়ে নিয়ে যান। চলচ্চিত্রের মূল টেক্সট ও সাবটেক্সটে নিহিত অর্থ বোঝার জন্য চলচ্চিত্র সমালোচকরা মনোসমীক্ষণ তত্ত্বের সাহায্য নিয়েছেন (ক্রিড, ১৯৯৮, পৃ. ৭৮)। ‘ছিটকিনি’ চলচ্চিত্রের বিভিন্ন অংশে নিহিত বিভিন্ন অর্থ বোঝার জন্য বিশেষ করে নারী চরিত্রগুলোর মনস্তত্ত্ব ও কার্যাবলী বোঝার জন্য মনঃসমীক্ষণতত্ত্বের সাহায্য নেয়া হয়েছে।

অপরদিকে বিভিন্ন চিহ্ন, কোড, মেসেজ, টেক্সট, সিস্টেম ইত্যাদির মাধ্যমে একটি চলচ্চিত্রে অর্থ তৈরি করা আর তা দর্শকদের কাছে অর্থবহ হয়ে ওঠার বিষয় নিয়ে আলোচনা করে চিহ্নবাদী চলচ্চিত্রতত্ত্ব যেখানে বিজ্ঞানভিত্তিকভাবে চলচ্চিত্রশিল্পে লুকানো অর্থ খুঁজে বের করা হয় (আউয়াল, ২০১৪, পৃ. ১২৮)। চিহ্নতত্ত্ববিদরা চিহ্ন বা সাইন-কে সিগনিফায়ার আর সিগনিফায়েড এই দুটিভাগে ভাগ করে বুঝতে চেষ্টা করেন যেখানে সিগনিফায়ার হচ্ছে ঐ সাইন বা চিহ্ন এবং সিগনিফায়েড ঐ চিহ্ন দ্বারা নির্দেশিত বস্তু বা বিষয় (মোনাকো, ২০০০, পৃ. ১৯৭)। ‘ছিটকিনি’ চলচ্চিত্রে নানাভাবে বিভিন্ন চিহ্নের ব্যবহার লক্ষণীয় এবং চলচ্চিত্রটির অন্তর্নিহিত অর্থ বোঝার জন্য দৃশ্য ও শব্দের মাধ্যমে তৈরি করা এসব চিহ্ন অনুধাবন জরুরি। চলচ্চিত্রটির কিছু দৃশ্য ও শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থ অনুসন্ধান মূলত মনোসমীক্ষণিক চলচ্চিত্রতত্ত্ব ও চিহ্নতত্ত্বের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া অত্মরতত্ত্ব, নারীবাদী চলচ্চিত্রতত্ত্ব আর রাজনৈতিক অর্থনীতির আলোকেও স্বল্প পরিসরে আলোচনা করা হয়েছে যা চলচ্চিত্রটি সম্পর্কে ধারণা পেতে সাহায্য করেছে।

কাহিনি-সংক্ষেপ

পঞ্চগড় রেলস্টেশন ও তার আশেপাশের এলাকার পাথরের ব্যবসাকে কেন্দ্র করে কাহিনির আবর্তন। রেলস্টেশনের যান্ত্রিক বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা কফিল যক্ষা আক্রান্ত রোগী। শরীরিক অবস্থা ত্রুণাগত খারাপ হওয়ায় সে ছুটি নিয়ে যেতে চায় নিজ বাড়ি সিলেটে, তার মায়ের কাছে। কিন্তু নতুন লোক না এলে তার ছুটি মিলবে না এমনটাই জানায় স্টেশন মাস্টার বড়বাবু। পরিবার থেকে অনেক দূরে নির্জন স্টেশনে দায়িত্ব পালনরত বড়বাবুর কথাবার্তায় প্রায়ই জীবন সম্পর্কে তার নিজস্ব দর্শনের প্রকাশ ঘটে। যার একমাত্র সমঝদার কফিল। এরা দু’জন একে অপরের সম্প্রসারণ যেন! দুজনেই অকৃতদার-একা। সমাজের দুই শ্রেণির এই দুই মানুষের আত্মিক সংযোগ ঘটায় স্টেশনের এই নির্জনতা, একাকীত্ব।

নির্জনবাসী বলেই হয়তো এই কফিলের প্রতি টান অনুভব করে এখানকারই এক পাথর শ্রমিক ময়মুনা। কফিলও চায় তার শূন্য জীবনে একটু আনন্দের ছোঁয়া পেতে। যে কারণে প্রায়ই স্বামীহারা ময়মুনার প্রতি তার নির্মল ভালবাসার প্রকাশ ঘটে ময়মুনার ছেলে অনন্তের প্রতি তার সন্তানসম স্নেহের মাধ্যমে; নিজের বাগান থেকে শাক-সবজি দিয়ে। অপরদিকে পাথর শ্রমিকদের সর্দারেরও নজর ময়মুনার দিকে। দুই বিয়ে সত্ত্বেও অভিভাবকহীন ময়মুনাকে পাওয়ার জন্য সর্দার নানাভাবে চেষ্টা করে যায়। সর্দারের অর্থবিত্ত থাকলেও ময়মুনার তাকে পছন্দ করার কথা না। কারণ তার মনে যেজায়গা করে আছে যক্ষ্মায় আক্রান্ত কফিল! অসুখ বেড়ে যাওয়ার কারণে প্রায় প্রতিদিনই তাই ময়মুনা অনন্তকে দিয়ে কফিলের জন্য খাবার পাঠায়। সর্দার এটা পছন্দ করে না। তাই একদিন ময়মুনাকে বলে যে তার প্রস্তাবে রাজি না হলে কাজ থেকে তাকে ছাঁটাই করা হবে। ময়মুনা ভাবে তাহলে তো তার কফিলের কাছাকাছি থাকা হবে না। শেষপর্যন্ত নানা কূটজালে বন্দী হয়ে সে এক রাতেবাধ্য হয় নিজেকে সর্দারের কাছে সঁপে দিতে।

সেই কালরাত্রির ঠিক পরদিনই ময়মুনা ছেলেসহ রেললাইন ধরে রোজকার মতো কাজে আসার সময় দেখতে পায়, যে অসুস্থ কফিলের একটু কাছে থাকতে পারবে ভেবে, সেবা করতে পারবে ভেবে, সে সর্দারের প্রস্তাবে রাজি হয়েছিলো সেই কফিলের লাশ বড়বাবুসহ অনেকে খাটিয়ায় করে কফিলের বাগান ঘেরা ঘর থেকে বের করে নিয়ে আসছে! ময়মুনা কষ্ট চেপে কাজের এলাকায় চলে আসে। কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে কফিলের বাগানঘেরা বাড়ির দিকে নজর গেলে তার মন কফিলের জন্য কেমন করে ওঠে! জীবনে দুঃখ-কষ্ট-পরাজয় থাকেই, তবু মানুষকে চলতে হয় – সে নিয়মে ময়মুনাও ছেলের হাত ধরে, কান্না চেপে নির্জন রেললাইন ধরে এগিয়ে চলে বাড়ির পথে, জীবনের আরেক পর্বের দিকে। ময়মুনার আত্মত্যাগ অজানাই থেকে যায় সবার কাছে!

চরিত্রায়ণ

চলচ্চিত্রের প্রধান চরিত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে ময়মুনা, কফিল, বড়বাবু, সর্দার আর আশ্বিয়া। স্বামীহারা, একসন্তানের জননী ময়মুনা স্থানীয় পাথরের খনিতে কাজ করে। কিন্তু অন্যান্য পাথর শ্রমিকদের সাথে তুলনা করলে বোঝা যায় আর সবার মত পাথরের কাজে ময়মুনা ঠিক অভ্যস্ত নয়। অন্যদের সাথে তার গায়ের রঙ আর শারীরিক অবকাঠামোর পার্থক্য, অল্পতেই হাঁপিয়ে ওঠা ইত্যাদি থেকে বোঝা যায় স্বামীর অকাল মৃত্যুর পর বাধ্য হয়ে তাকে এখানে কাজ করতে হলেও এ কাজ তার জন্য নয়। যার প্রমাণ মেলে তারই সহকর্মী আশ্বিয়ার কথায় : ‘এই পাথরের কাজ তোর গতরত কতদিন সহিবে?’

কফিলের প্রতি ভালোবাসার প্রমাণ পাওয়া যায় কফিলের সাথে দেখা হলে ময়মুনার সলাজ হাসির ভিতর। অপরদিকে ঔষধ খাওয়ায় অনিয়মিত হওয়ার কারণে কফিলের অসুখ বেড়ে যায়। তাই সে ছুটি নিয়ে তার মায়ের কাছে যেতে চায়। কিন্তু নতুন লোক এখনো না আসায় তার ছুটি মেলে না। মৃত্যু আসন্ন জেনেও কফিল সম্ভবত স্বপ্ন দেখে ময়মুনাকে নিয়ে নতুন করে বাঁচার। ময়মুনার প্রতি তার ভালোবাসা যেন বারবার সে প্রকাশ করে অনন্তের সাহচর্যে। যে কারণে সে অনন্তকে সাথে নিয়ে রেললাইন পরিদর্শনে যায়, তাকে মাটির তৈরি ঘোড়া কিনে দেয়, ছবি আঁকা শেখায়।

কফিল চরিত্র সম্পর্কে পরিচালক নিজে বলেছেন যে, পরিচালকের বাস্তব জীবনে কাফ্কার লেখনী আর তার জীবনের সাথে তার সাদৃশ্য আর প্রভাবের এক মূর্ত রূপ হচ্ছে কফিল। কাফ্কা রাশিয়ার কাল্‌দা রেলস্টেশনে কোন এক সময়ে একাকী জীবনের একটা সময় ব্যয় করেছেন – তার বাগান করার শখ, যক্ষা রোগ, ছবি আঁকায় পারদর্শিতা – এসবের সংযোজনে কফিলের চরিত্র যেন তারই একটি প্রতিচ্ছবি রূপে গঠিত হয়েছে (আউয়াল, ২০১৫, পৃ. ৮৯-৯০)। স্টেশনের নির্জনতা কফিল চরিত্রটিকে আচ্ছন্ন করে রাখে। এই নির্জনতাই তাকে আরেক একাকী মানুষ স্টেশন মাস্টার বড়বাবুর কাছাকাছি নিয়ে যায়। যে কারণে বড়বাবুর জীবনদর্শন তাকে দেয় বাঁচার তাগিদ, যার সাথে সেও সহমত পোষণ করে। বড়বাবু বলেছিল – ‘নিঃসঙ্গ নির্জন একাকীত্ব হলো বাঁচার মন্ত্র।’ একথাকে কফিল তার নিজের দর্শন করে নেয়। বড়বাবুর এ ধরনের মন্তব্যের কারণ তিনি নিজেও একা। জীবন সম্পর্কে তার চিন্তার প্রকাশ ঘটে তার বিভিন্ন সংলাপে যা তার দার্শনিক ভাবের প্রকাশ ঘটায়। তিনি যেন ঠিক সচেতনভাবে এ জগতের বাসিন্দা নয়, সবসময় কী একটা চিন্তার রেশ তার চরিত্রে একটা আলাভোলা কিন্তু বিজ্ঞ ভাব নিয়ে আসে। এটা তার একাকীত্ব ঢাকার প্রয়াস নাকি নিঃসঙ্গতার কারণেই এ ধরনের অবস্থা এটা ঠিক স্পষ্ট নয়।

অন্যদিকে শ্রমিক সর্দারের দু’টি বৌ থাকা স্বত্বেও তার নজর ময়মুনার দিকে। যেভাবেই হোক সে ময়মুনাকে পেতে চায়। আর এ জন্য বার্তাবাহক হিসেবে ব্যবহার করে আরেক নারী শ্রমিক আন্দিয়াকে। আন্দিয়া এমন এক চরিত্র যে ভালো আর খারাপের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করে। একদিকে সে যেমন সর্দারের প্রস্তাবে ময়মুনাকে রাজি করাতে সচেষ্ট অন্যদিকে সে নিজেও চায় ময়মুনা সর্দারের কুনজর থেকে বেঁচে থাকুক, যে কারণে নিজেই তাকে শহরে গিয়ে গার্মেন্টস কারখানায় কাজ করতে বলে। এরকম একটা দ্বিমুখী মনোভাব তার চরিত্রে বিদ্যমান। ময়মুনার মনস্তত্ত্বকে ঘিরেই গড়ে ওঠেছে এ চলচ্চিত্রের কাহিনির প্রধান দিকটি। কাজেই এ চরিত্রের চরিত্রায়ণে পরিচালক তৎপর ছিলেন অধিক। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ফেলে তার মনস্তত্ত্বের নানাদিক উন্মোচন করা হয়েছে, বিশেষ করে তার কফিলের প্রতি টান ও শেষপর্যন্ত তার পাশে থাকার জন্য যে চরম আত্মত্যাগ তা চরিত্রটিকে একদিকে যেমন মানবিক করে তুলেছে, অন্যদিকে নারী সম্পর্কে সনাতন ধারণাকেও চ্যালেঞ্জ করেছে।

পর্যালোচনা

একটি কাহিনিকে দৃশ্য ও শব্দানুষ্ঙ্গ দিয়ে উপস্থাপন করাটাই চলচ্চিত্রাঙ্গিকের প্রধান কাজ। কাহিনি অনুযায়ী দৃশ্য-শব্দানুষ্ঙ্গ মূল ঘটনাকে কতটুকু বোধগম্য করে প্রকাশ করতে পারলো তা নির্ভর করে চলচ্চিত্রকারের দক্ষতার উপর। শুরুতেই বলা হয়েছে যে এই চলচ্চিত্রের একটি বিশেষ দিক হচ্ছে ভিন্নভাবে কাহিনির উপস্থাপন। চলচ্চিত্রটির শুরুতেই দেখা যায় রেললাইন ধরে ময়মুনা আর তার ছেলে অনন্ত এগিয়ে আসছে। অনন্তকে দিয়ে ময়মুনা অসুস্থ কফিলের কাছে খাবার পাঠায়। অনন্তকে খাবার দিয়ে পাঠানোর পরই ময়মুনার দৃষ্টি যায় আকাশের দিকে যেখানে একটি চিলকে আক্রমণ করেছে একগুচ্ছ কাক। তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে আকাশময়। দৃশ্যটি দেখে ময়মুনা মজা পায়, একটু হেসে চলে যায়। আকাশে চিলকে কাকের আক্রমণ খুবই স্বাভাবিক ঘটনা হলেও চলচ্চিত্রের ঠিক শুরুতেই এরকম একটি দৃশ্য যেন দর্শককে কাহিনিটা সম্পূর্ণ জানার আগেই একটা সূক্ষ্ম ইঙ্গিত দেয় ময়মুনার জীবনের রূঢ় বাস্তবতার দিকে, যেখানে চিলরূপী ময়মুনাকে সমাজের নির্মম বাস্তবতাগুলো নিত্য তাড়িয়ে বেড়ায়।

এরপরই ঐ এলাকার জীবন ও জীবিকার একটা চিত্র তুলে ধরা হয়। পাথরের খনি আর একে কেন্দ্র করে মানুষের জীবিকা নির্বাহ, ব্যবসা ইত্যাদি দিকগুলো বেশ স্পষ্টভাবে দেখানো হয়। এই চিত্রায়ণ অনেকটাই পর্যবেক্ষণধর্মী প্রামাণ্যচিত্রের আলোকে করা বলে মনে হয় যেখানে কোন ধারা বর্ণনা ছাড়াই ঐ এলাকার জীবন ও জীবিকার চিত্র ধরা পড়েছে। পাথরের কাজের দৃশ্যায়ন থেকে বোঝা যায় এলাকার মানুষের জীবিকা নির্ভর করে এই পাথর খনির উপর।

একটু পর কফিল যখন অনন্তকে সাথে নিয়ে টেলিতে করে ট্রেন লাইন ইন্সপেকশনে যায় তখন তার চোখে ধরা পড়ে রেললাইনের পাশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য। আবহসঙ্গীতের সাথে সাথে তার দৃষ্টিতে দেখানো হয় সবুজ মাঠ, ধান ক্ষেত, ট্রেন লাইনের পাশের জলাভূমি, জলাভূমির পাশে ফোটা ফুল ইত্যাদি। এসময় ফ্রেমিং এর দিকে লক্ষ করলে দেখা যায় একটি ফ্রেমে কফিলের মাথা আর ক্রমে দূরে সরে যাওয়া সবুজ প্রকৃতি; আবার অন্য একটি ফ্রেমে ক্রমে দূরে সরে যাওয়া প্রকৃতির সাথে টেলির একটি দণ্ড ধরে থাকা কফিলের হাত। এ যেন কফিলের শেষ হয়ে আসা জীবনের প্রতি পরিচালকের ইঙ্গিত – যে জীবন, প্রকৃতি, সৌন্দর্য্য ছেড়ে কফিলকে চলে যেতে হবে খুব দ্রুত কিন্তু সে চায় জীবনকে আঁকড়ে ধরে থাকতে ঠিক যেন ঐ দণ্ডটির মতো করে, বাঁচতে চায় নতুন স্বপ্ন নিয়ে। দৃশ্যটি শেষ হয় অপসূয়মাণ রেললাইনের একটি শট দিয়ে। দৃশ্যটি যেন প্রকাশ করে সেই চিরন্তন সত্য – সময় বয়ে যায়, জীবনও ফুরিয়ে যায়, শত চেষ্টা করলেও তাকে কখনও আটকে রাখা যায় না।

‘ছিটকিনি’-র দৃশ্যায়নে কিছু শটের ব্যবহার লক্ষণীয় যা চলচ্চিত্রটিকে নিজের একটি ‘সিনেমেটিক ল্যাণ্ডস্কেপ’ তৈরিতে সহায়তা করেছে। বিশেষ করে দুটো দৃশ্যের মাঝখানে দৃশ্যের সাথে সঙ্গতিহীন কিন্তু অর্থপূর্ণ কিছু শট। একটি দৃশ্যের পর এরকম শটের ব্যবহার একদিকে যেমন দর্শককে চলচ্চিত্রটির ঘটনার সাথে নিজেদের চিন্তাকে জড়িয়ে নিতে একটু অবকাশ দেয় তেমনি দৃশ্যায়নে নান্দনিকমাত্রা সৃষ্টি করে। যেমন রাতের দৃশ্যের শেষে সকালের দৃশ্যের আগে শীতকাল বোঝাতে কুয়াশাবেষ্টিত প্রকৃতির শট। অন্য একটি দৃশ্যে যখন দ্বিতীয়দিন অনন্ত কফিলের জন্য খাবার নিয়ে যাচ্ছে তখন ময়মুনা তাকে ডেকে এনে কিছু বলতে গিয়েও বলে না – এই না-বলার বিষয়টি জানার পর কফিল দরজা দিয়ে তার করা বাগানের দিকে তাকায় – কফিলের মানসিক অবস্থার সাথে মিলিয়ে সবজিক্ষেতে বাতাসে দোদুল্যমান লালশাকের পাতার শট দেখান নির্মাতা – বাতাসে পাতা নড়ার শব্দ শুনতে পাওয়া যায় তখন এবং একই সাথে আবহসঙ্গীতের ব্যবহার কফিলের মানসিক শূন্যতার প্রকাশ ঘটায়। অন্য একটি দৃশ্য : প্রচণ্ড অসুস্থ কফিলের মাথা ধপ করে টেবিলে পড়ে – কাট করে দেখানো হয় শূন্য কলতলা থেকে পানিপানরত কয়েকটি কাক ত্রস্তে ঐক্যবৈক্যে উড়ে যায়। এরকম অনেক জায়গা আছে যেখানে কিছুটা কাহিনি-বহির্ভূত শট আছে।

চলচ্চিত্রটিতে কাহিনির সাথে গানের অর্থবহ সম্মিলন ঘটেছে। এক দৃশ্যে দেখা যায় স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে বসে একজন অন্ধ বাউল গান গাইছে : ‘নব গৌর হেরে গো/আমার প্রাণ কি করে গো/ও সেই মন চলে না গৃহে যেতে/পারি না আর কুল রাখিতে।’ এখানে ময়মুনাকে রাধার সাথে আর কফিলকে কৃষ্ণ-র সাথে তুলনা করে যদি আমরা বোঝার চেষ্টা করি তাহলে দেখা যাবে রাধা যেমন নিজ গৃহ-স্বামী-সমাজ – সবকিছুকে উপেক্ষা করে কৃষ্ণের কাছে ছুটে যেতে চায়, ঠিক তেমনি ময়মুনাও চায় কফিলকে নিজের করে পেতে। যদিও এক সন্তানের জননী স্বামীহারা বাঙালি নারীর পক্ষে ভালোবাসার মানুষের সাথে অকপটে ঘরবাঁধার চিন্তা করাটাও অনেক কঠিন মনে হয়। সমাজ বাস্তবতার কারণে একদিকে যেমন সে তার মনের ইচ্ছাকে অবদমন করার চেষ্টা করে অন্যদিকে ভালোবাসার টান এমনই এক জিনিস হাজার চেষ্টা করলেও মন থেকে তা সরিয়ে দেয়াও তার পক্ষে সম্ভব হয় না। এই বিষয়টাই গানের কথায় প্রকাশ হয় : ‘কুল কলঙ্কের পসার সাজাবো, সেই দেশে কলঙ্ক আছে সেই দেশে যাব।’

মানুষ পুরাতনকে, অনেকদিনের পরিচয়ে গড়ে উঠা সম্পর্ককে খুব সহজে হারিয়ে যেতে দিতে চায় না। নতুনের আগমনে ভালো কিছু হলেও মানুষের মন চায় ভালোবাসার সেই পুরাতনকে আঁকড়ে ধরে থাকতে। ঠিক এই বিষয়টিই বিভিন্নভাবে চলচ্চিত্রটিতে প্রকাশিত হয়েছে। ময়মুনা যেমন তার অতীত বন্ধনকে এতো সহজে উপেক্ষা করতে পারে না, একইভাবে স্টেশনের পুরাতন ভবন ভেঙ্গে নতুন ভবন নির্মাণের উদ্যোগ গৃহীত হলে তা স্টেশনমাস্টার বড়বাবু কিংবা কফিলের মনে খুব একটা আনন্দ দিতে পারে না। যে ভবনের সাথে এতদিনের সম্পর্ক, নিমেষে সেই ভবন গুঁড়িয়ে যাবে এটা যেন তারা ঠিক মানতে পারে না। যে কারণে বড়বাবু ঘুমের মধ্যেও স্টেশনভাস্কর দুঃস্বপ্ন দেখেন। স্টেশন ভাস্কর সংবাদে তার অচেতন মনে যে কষ্ট জমা হয়েছিলো তাই স্বপ্নের মাধ্যমে ফিরে আসে। অন্যদিকে কফিল চায় পুরাতন ভবনের পাশের খালি জায়গায় নতুন ভবন হোক। কিন্তু নতুনের আগমনে পুরাতনকে সবসময়ই নিরবে চলে যেতে হয়, এটাই চিরন্তন নিয়ম।

জীবন মানেই ভালো আর মন্দের মিশেল। সুন্দর-অসুন্দর, আনন্দ-বেদনা, অন্ধকার-আলো – সমাজের প্রতিস্তরে এই বিপরীতের সহাবস্থানই জীবনকে গতিশীল রাখে। সে কারণেই ‘ছিটকিনি’-র গল্পে যেমন কফিল থাকে ঠিক তেমনি থাকে সর্দারের মতো লোকও। কফিল যেখানে ভালবাসা দিয়ে ময়মুনাকে কাছে পেতে চায়, সর্দার সেখানে জবরদস্তির মাধ্যমে ময়মুনাকে ভোগ করতে চায়। চিরকাল ধরেই গল্পে এরকম দ্বন্দ্ব আমরা দেখে আসছি। দুই পক্ষ একই জিনিস চায় কিন্তু চাওয়ার ধরনটা সেখানে ভিন্ন। কফিল যেখানে চায় তার প্রিয় মানুষটি ঘরের ভিতর থেকে তার জন্য ছিটকিনি খুলে দিক, সর্দার সেখানে ছিটকিনি খোলতে চায় তার শারীরিক কামনা পূরণ করার উদ্দেশ্যে। ভালো আর মন্দের লড়াইয়ে আমরা সবসময় ভালোর পক্ষে থাকলেও বাস্তবতার কাছে প্রায়ই ভালোকে পরাজিত হতে হয়। ‘ছিটকিনি’ চলচ্চিত্রটিতে সেই বাস্তবতারই প্রতিফলন ঘটেছে সর্দারের আশা পূরণের মাধ্যমে। আর এখানেই এ চলচ্চিত্রটির ভিন্নতা।

কফিল-ময়মুনা-সর্দার – এই তিনের মনস্তত্ত্ব স্বাভাবিক ভাবেই ভালো আর খারাপের চিরায়ত দ্বন্দ্বের মনস্তত্ত্ব। এখানে কফিল আর সর্দারের মনের ক্রিয়া ভিন্নধর্মী কিন্তু একমুখো। দুজনেই ময়মুনাকে পেতে চায় কিন্তু ধরনটা ভিন্ন। কফিল সচেতনভাবেই ময়মুনাকে পছন্দ করে। কিন্তু তার ভালোবাসার অবচেতন প্রকাশ ঘটে অনন্তের সাথে তার কার্যক্রমের মাধ্যমে। অপরদিকে ময়মুনার মনের ক্রিয়া তুলনামূলকভাবে জটিল ও দ্বিমুখী। ময়মুনা কফিলকে পছন্দ করে। তার ইউ তাকে কফিলের দিকে আহ্বান জানায়। কিন্তু সুপার ইগো তাকে মনে করিয়ে দেয় সমাজের আর সর্দারের বাধার কথা। অপরদিকে ইগো তার মনের ইচ্ছা আর বাধার মধ্যে প্রতিনিয়ত মধ্যস্ততা করার চেষ্টা করে। যে কারণে সে আশ্বিয়ার কাছে তার মনের কথা প্রকাশ করে পরামর্শ চায়। কফিলের প্রতি ভালোবাসা, তার মৃত্যু-আশঙ্কা, সর্দারের ভয় – এই তিনের তুমুল দ্বন্দ্ব দেখা দেয় ময়মুনার মনে – যার পরিণতি ঘটে ভালোবাসা আর সম্বন্ধের বিনিময়ের মাধ্যমে।

শুধু সংলাপ বা ঘটনার দৃশ্যায়ণে যে চলচ্চিত্র হয় না বরঞ্চ বিভিন্ন উপাদানের সাহায্যে চলচ্চিত্রের ভাষা সংগঠিত হয়, তার একটি প্রমাণ ‘ছিটকিনি’তে বিভিন্ন অর্থের সাংকেতিক উপস্থাপনা। কফিল চাপকল থেকে পানি আনতে গিয়ে অনন্ত আর ময়মুনাকে দেখতে পায়। তাদেরকে তার বাগান দেখে যেতে বলে। বাগানে এলে কফিল স্টেশনের নির্জনতার কথা বলে। বলে রেলগাড়ি তো মাত্র দিনে একটা আসে আররাতে একটা যায়। তাই বাকি সময়টায় সে বাগান করে ইত্যাদি। ঠিক তখনই ময়মুনা যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে যায়, যেন তার নিজের জীবনের শূন্যতার কথাই প্রকাশ পায় কফিলের কথায়। এরপর কফিল যখন ঘরের ভেতরে সবজির টুকড়ি আনতে যায় তখন অন্যমনস্ক ময়মুনার পয়েন্ট অব ভিউতে জুম করে দেখান হয় দূরে সিগন্যাল পোস্ট, যেন তার মতোই নিঃসঙ্গ, একাকী দাঁড়িয়ে!

ময়মুনা, কফিলের দেয়া টুকড়ি নিয়ে বাড়ি আসে। সন্ধ্যায় রান্না করতে গিয়ে দেখতে পায় কফিলের দেয়া সবজির সাথে একটি গাঁদাফুল। ময়মুনার জন্য কফিলের ভালবাসার প্রকাশ এই হলুদ ফুল। ফুলটি দেখে ময়মুনাও হরষে উদাস হয়ে ওঠে। চিহ্ন হিসেবে ফুলটি দ্বারা যেমন একদিকে ময়মুনার প্রতি কফিলের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পায়, একইসাথে কফিলের প্রতি ময়মুনার টানও বোঝা যায়; অন্যদিকে তেমনি দর্শকের কাছে দুজনের সম্পর্কের জটিলতাও স্পষ্ট হয়ে আসে। কারণ স্বাভাবিকভাবে প্রিয়জনের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশে মানুষ লাল ফুল যেমন গোলাপ দিয়ে থাকে। নিজের বাগানে শুধু হলুদ রঙের গাঁদা ফুল থাকায় কফিল হয়তো ময়মুনাকে তাই দিয়েই মনের কথা প্রকাশ করে। সংসারহীন কফিলের সংসারে আবদ্ধ হওয়ার তীব্র আগ্রহ এই চিহ্নসূচক ফুল দিয়ে প্রকাশ পেলেও দেখা যায় সংসার করা তার আর হয়ে ওঠে না; ময়মুনার মধ্যে ভালোবাসার জন্ম হলেও তারও শুভ পরিণতি ঘটে না।

যে রাতে ময়মুনা মলুয়া পালা দেখতে যাবে সেদিন সকালবেলা কাজে যাবার সময় সর্দারের সাথে ময়মুনার দেখা হয়। সর্দার রাতে তার ঘরে আসবে বলে জানায়। তার প্রস্তাবে রাজি থাকলে ময়মুনাকে রাতে ঘরের ছিটকিনি খুলে দেয়ার কথা বলে। ময়মুনা তখন সরাসরি কোন উত্তর না দিয়ে পায়ের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে মাটি খোঁড়তে থাকে। সে মন থেকে সর্দারের প্রস্তাব মানতে পারে না আবার কাজ হারাবার ভয়ে মুখের উপর মানাও করতে পারে না। একই সাথে তার মনে এক দ্বৈতাবস্থার সৃষ্টি হয়, যেন ইড আর সুপার ইগোর সেই চিরায়ত দ্বন্দ্ব যার সাংকেতিক প্রকাশ ঘটে সর্দারের সাথে কথা শেষ হবার পরই কুয়া থেকে ভেসে আসা অনন্তের গলার ‘হাউ-হাউ’ আওয়াজ থেকে। সর্দার আর ময়মুনার পাশেই একটি কুয়ার কাছে মুখ নিয়ে শব্দ করে প্রতিধ্বনি শোনার চেষ্টা করছিলো অনন্ত। কিন্তু যা শোনা যাচ্ছিলো তা ঠিক প্রতিধ্বনি নয় বরং মূল শব্দ আর প্রতিধ্বনির মাঝামাঝি এক ধরনের একটা অমানবিক শব্দ। যেন ময়মুনার মনের অবস্থা এই শব্দটি বলে দিচ্ছিলো।

কাহিনি এগিয়ে চলে – কাজের এলাকায় দুপুরে খাওয়ার সময় অনন্তের কথা থেকে কফিল যে আজ অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলো সে কথা জানতে পারে ময়মুনা। কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে তাকে দেখতে আসে। দরজায় দাঁড়িয়ে দেখতে পায় কফিল শুয়ে আছে, হাঁপাচ্ছে – তাদের মধ্যে শেষবারের মতো দৃষ্টি বিনিময় হয়। একটু পরেই কফিল রক্তবমি করে। তারদৃষ্টিতে ময়মুনার মুখ আউট অব ফোকাসে চলে যায়, ঝাঁপসা দেখায়। নিজের মনেই কফিল তার মৃত্যুর কথা ভাবতে থাকে যার প্রকাশ ঘটে একটি সাংকেতিক দৃশ্যের মাধ্যমে। দেখা যায় ক্লাস্ত, বিধ্বস্ত, মৃত্যুপথযাত্রী কফিল একটি রেলপুস-ট্রেলির উপর বসে হাতে একটি লাল রঙের পতাকা দোলাতে দোলাতে এগিয়ে আসছে। রেললাইনের পাশেই সুস্থ অবিকল আরেকজন কফিল একটি সবুজ পতাকা দোলাতে দোলাতে আশ্রয়স্থল অসুস্থ কফিলকে বিদায় জানাচ্ছে। সাধারণত পথে কোন বাধা নেই সেটা বোঝাবার জন্য সবুজ সংকেত আর বাধা আছে তা বোঝাবার জন্য লাল সংকেত ব্যবহার করা হয়। কফিল, যক্ষ্মার কারণে যার মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে, তাকে মৃত্যুর পথে সবুজ সংকেত দেখাচ্ছে তারই অন্যরূপ এক কফিল, যে চায় বাঁচতে, ময়মুনাকে নিয়ে সংসার বাঁচতে। অন্যদিকে মৃত্যুপথযাত্রী কফিল তাকে দেখাচ্ছে লাল সংকেত – যেন বলছে – এ তোমার স্বপ্ন, এ আশা সত্যি হবার নয়, এপথে আসার রাস্তা তোমার জন্য বন্ধ। জীবন ও মৃত্যুর মাঝামাঝি অবস্থায় নিপতিত কফিলের মনের অবস্থার এক শক্তিশালী সাংকেতিক প্রকাশ এই দৃশ্যে ঘটেছে।

রাতের বেলা ময়মুনা আশ্রয়স্থলের সাথে মলুয়া পালা গুনতে যায়। মলুয়া পালার কাহিনির সাথে ‘ছিটকিনি’র কাহিনির ভিন্নধর্মী আন্তঃমিল খুঁজে পাওয়া যায়। মলুয়ার কাহিনি এরকম : বিনোদের সাথে মলুয়ার বিয়ের পর এলাকার কাজীর বদ নজর পড়ে মলুয়ার ওপর। সে এলাকার কুটুনির মাধ্যমে মলুয়াকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠায়। মলুয়া কাজীর প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় কাজী বিভিন্নভাবে বিনোদকে সমস্যায় ফেলে এবং শেষে মলুয়াকে দেওয়ানের কাছে তিনমাস বন্দী থাকতে হয়। মলুয়ার ভাইয়েরা মলুয়াকে উদ্ধার করে আনলে

মলুয়া বিনোদের কাছে ফিরে আসে। কিন্তু পাড়া প্রতিবেশীরা মলুয়াকে অসতী বলে দুর্নাম করায় বিনোদ মলুয়াকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। কোন এক দুর্ঘটনায় বিনোদ মারা গেলে মলুয়া আর তার পাঁচ ভাই বিনোদকে পাতালপুরের ওঝার কাছে নিয়ে সুস্থ করে তোলে, তখন অনেকের ধারণা হয় যে মলুয়ার সতীত্বের কল্যাণেই বিনোদ বেঁচে ফিরতে পেরেছে। তারপরও অনেকেই মলুয়ার চরিত্র নিয়ে নানা কথা বলতে থাকে। শেষে মলুয়া কাজীর কাছ থেকে নিজের সতীত্ব বাঁচাতে ও বিনোদকে কলঙ্কমুক্ত রাখতে নদীতে ডুবে আত্মহত্যা দেয়।

মলুয়া পালাতে আমরা চারটি চরিত্র পাই যাদের সাথে এই চলচ্চিত্রের চরিত্রগুলোর এবং তাদের কাজের বেশ মিল দেখা যায়। মলুয়াকে যদি আমরা ময়মুনা হিসেবে কল্পনা করি তবে বিনোদের সাথে কফিল, কাজীর সাথে সর্দার এবং কুটুনীর সাথে আশিয়াকে মেলানো যায় অনেকটাই। কারণ মলুয়া ও বিনোদের মধ্যে যেমন ভালোবাসার সম্পর্ক তেমনি ময়মুনা আর কফিলের মাঝেও আমরা গভীর ভালোবাসা দেখতে পাই। অন্যদিকে সর্দারকে দেখা যায় কপট চরিত্রে, যে কাজীর মতো করেই ময়মুনাকে পেতে চায় – এজন্য সে বার্তাবাহক হিসেবে আশিয়াকে ব্যবহার করে। কুটুনি যেমন মলুয়াকে সোনাদানার লোভ দেখায়, আশিয়াও ময়মুনাকে সর্দারের প্রভাব-প্রতিপত্তি, টাকা-পয়সা ইত্যাদির কথা বলে রাজি করাতে চায়। তবে ভিন্নতা তৈরি হয় অন্য জায়গায়।

পালার কাহিনির মলুয়ার মনস্তত্ত্ব আর বাস্তবের কাহিনির ময়মুনার মনস্তত্ত্ব সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। মলুয়া বিনোদকে কলঙ্কের হাত থেকে বাঁচাতে নিজের জীবন উৎসর্গ করে। জীবন দিয়ে সে সতীত্বের সনাতন ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু বাস্তবের কাহিনির ময়মুনা নিজেকে সর্দারের লালসার কাছে বিলিয়ে দেয় পছন্দের মানুষকে সেবা করার, তার কাছে থাকতে পারার কথা ভেবে। ঐ এলাকায় থাকতে হলে যে তাকে সর্দারের কথা মেনেই থাকতে হবে – তার যে সর্দারের প্রস্তাবে না মেনে উপায় নেই। আবার পালার কুটুনির মতো বাস্তবের আশিয়া বার্তাবাহকের কাজ করলেও আশিয়ার মনে এক দ্বৈত সত্তা বিরাজ করে, সে একদিকে সর্দারের হয়ে কাজ করে অপরদিকে ময়মুনার জন্যও টান অনুভব করে।

‘ছটিকিনি’তে চলচ্চিত্রকার বারবার এই ভিন্নতার দিকটি উপস্থাপন করেছেন। মলুয়া পালার শেষে দিলু বয়াতির আরজি – ‘পতিহারা নারী সতি থাকে য্যানো ঘরে/দিলু বয়াতী সবার সনে এ মিনতি করে’ – শুনে দর্শকের ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে ময়মুনাও হয়তো সে পথেই যাবে। কিন্তু সর্দারের কাছে রাতে তার আত্মসমর্পণ দর্শকের প্রচলিত ধারণাতে আঘাত হানে। বয়াতির আরজি পেশের সময় জুম-ইনেরমাধ্যমে ময়মুনাকে সবার থেকে বিচ্ছিন্নও করা হয় – বয়াতির কথা সে উপলব্ধিও করে। কিন্তু কাজ করে উল্টো! বয়াতির আহ্বান শুন্যর পর উপস্থিত হিন্দু ধর্মাবলম্বী নারীরা উলুধ্বনি দেয়। যেন তারা এ আহ্বানকে স্বাগত জানিয়ে বহুকাল ধরে চলে আসা সমাজের প্রভাবশালী ভাবাদর্শের সাথে একাত্মতা জানায়, সেই চেতনাকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করে নেয়। উলুধ্বনি এ দৃশ্যে একটি শাব্দিক চিহ্ন হিসেবেই পরিচালক ব্যবহার করেছেন। মলুয়া পালা শেষ হওয়ার পর সর্দারকে দেখা যায় ময়মুনার ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছে। ষ্টুটুটে অন্ধকার, একটি কুকুর কেবল ডেকে চলেছে অনবরত। ভেতর থেকে ময়মুনা যখন দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনে চমকে উঠে তখন কুকুরটি আরও জোরে ডেকে ওঠে। ময়মুনার মনের অবস্থা আর বাইরে অপেক্ষমাণ সর্দারের লিপ্সাকে আরো অর্থবহ করে তোলে কুকুরের ডাক। এই ডাক যেন এটাই বোঝাতে চায় ময়মুনার ঘরের দরজায় কড়া নাড়ছে মানুষরূপী হিংস্র কুকুর।

প্রিয়জনের কাছে থাকার আকৃতি নিয়ে, তাকে সেবা করার আনন্দটুকু পাবার বাসনা নিয়ে ময়মুনা বাধ্য হয় ছিটকিনি খুলতে, নিজের সম্ভ্রম বিসর্জন দিতে। আর এখানেই প্রথাগত কাহিনি থেকে ‘ছিটকিনি’র কাহিনির ভিন্নতা। প্রচলিত কাহিনিতে আমরা দেখতে পাই যত প্রতিকূলতাই আসুক না কেন, জীবন দিয়ে হলেও নারী তার সম্ভ্রম রক্ষা করে। যেমনটা আমরা মলুয়া পালা-য় প্রত্যক্ষ করি। নারী চরিত্রের এ বিনির্মাণ পিতৃতান্ত্রিক সমাজের হাতে গড়া। কারণ রেডিক্যাল নারীবাদের মতে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ সবসময়ই নারীদের দমন বা নিয়ন্ত্রণ করতে চায় (স্টোরে, ২০০৯, পৃ. ১৩৫) যার অবচেতন প্রকাশ চলচ্চিত্রেও দেখা যায়। আর এর পেছনে কাজ করে সেই ভয় যাকে মালভে (১৯৭৫) ফ্রয়েডের ভাষায় বলেছেন ‘কাস্টেশন থ্রেট’ (পৃ. ১৩)। নারীদের মধ্যে পুরুষদের অনুপস্থিতি পুরুষদের মধ্যে নিজেদের পুরুষত্ব হারানোর একটা ভয় ঢুকিয়ে দেয় অর্থাৎ পিতৃতান্ত্রিক সমাজে ক্ষমতার অধিকারী পুরুষরা সবসময়ই ক্ষমতা হারানোর ভয়ে থাকে এবং সে কারণেই তারা যে কোনভাবেই হোক না কেন নারীদের দমন করতে চায়। মালভে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের এই ভাব অবচেতনভাবেই কীভাবে চলচ্চিত্রে কাজ করে তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। সেখানে তিনি এই কাস্টেশন থ্রেট আর পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ভিন্নভাবে কথা বললেও তার আলোচনার সূত্র ধরে ‘ছিটকিনি’ চলচ্চিত্রে নারীর এই ভিন্ন চিত্রায়ণ আমরা উপলব্ধি করতে পারি। বস্তুত মলুয়া ময়মুনার যৌনতা পুংলিঙ্গবাদী পুরুষতন্ত্রই নিয়ন্ত্রণ করে! নারীকে বেশিরভাগ চলচ্চিত্রে যে চিরায়ত সতী রূপে দেখানো হয়, ‘ছিটকিনি’ চলচ্চিত্রে ময়মুনাকে তার বিপরীতে নির্মাণ করা হয়েছে, এটা যেন পুরুষতান্ত্রিক সমাজের ভাবাদর্শের প্রতি চলচ্চিত্রকারের একধরনের প্রতিবাদ।

যাই হোক, পরের দিন সকালে অনন্তকে নিয়ে ময়মুনা কাজে যাবার সময়কোন এক বাড়ি থেকে মঙ্গলশাঁখের শব্দ ভেসে আসে। এর পরের শটেই রেললাইনের পাশ দিয়ে কাজের এলাকায় যাবার সময় ময়মুনা দেখতে পায় খাটিয়ায় কফিলের লাশ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। মঙ্গলশাঁখের শব্দের পরপরই এমন অশুভ ঘটনার স্থাপন দর্শকের ধারণায় আবার আঘাত হানে। কফিলের মৃত্যুর বিষয়টি বুঝতে পেরে ময়মুনা নির্বাক হয়ে যায়। যার জন্য তার এই আত্মত্যাগ তাকে সহসাই হারিয়ে ফেলে, ভেতর থেকে কষ্ট ঠিকরে বেরিয়ে পড়তে চায়, কিন্তু এ সমাজ, বাস্তবতা ময়মুনাদের কাঁদতে দেয় না। পুঁজিবাদী এ সমাজ তাকে বলে দেয় তাকে কাজে যেতে হবে, না হলে রাতের খাবারটাও জুটবে না। অনন্তের হাত ধরে ময়মুনা নিজের কাজের জায়গায় চলে যায়।

সারাদিনের কাজ শেষে ময়মুনা ছেলেকে নিয়ে ঘরে ফিরে চলে। রেলস্টেশনের পাশ দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ করেই কল চাপার শব্দ শুনতে পায়। কেউ কল চেপে পানি নিচ্ছে। কফিলও যে কলচিপেই তার বাগানে দেয়ার জন্য পানি নিতো, যে দৃশ্য ময়মুনা বহুবার দেখেছে। কলচাপার শব্দ ময়মুনাকে কফিলের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ময়মুনা চকিতে কফিলের বাগানঘেরা ঘরের দিকে তাকায় – ময়মুনা প্রথমবারের মতো একটু ভেঙ্গে পড়ে, অস্ফুট স্বরে কাঁদে। মা-কে কাঁদতে দেখে অনন্তও কফিলের বাগানের দিকে তাকায়, তাকেও কিছুটা বিচলিত দেখায়। ময়মুনা কান্না লুকিয়ে ছেলেসহফিরে চলে ঘরে। দিগন্তে তখন ডুবতে থাকা সূর্য। কফিলের জন্য তার এতবড় ত্যাগের কথা সে এ জীবনে কারো কাছেই প্রকাশ করতে পারবে না!

একজন লেখক যেমন নিজের জীবন সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব চিন্তাভাবনার প্রকাশ ঘটান তার লেখনীতে ঠিক তেমনি চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও কোন কোন পরিচালক তাঁর নিজের কোন গল্প নিয়ে, জীবন সম্পর্কে তাঁর ধ্যান-ধারণা আর অভিজ্ঞতার আলোকে নির্মাণ করেন চলচ্চিত্র। ফ্রান্সোয়াঁ ত্রুফোসে ধরনের চলচ্চিত্রকারকে অতুর (ফ্রেঞ্চ উচ্চারণ উতাখ) চলচ্চিত্রকার বলেছেন। তিনি একজন চলচ্চিত্রকারকে কবি, চিত্রকর বা ঔপন্যাসিকের সমতুল্য বলে মনে করেন (আউয়াল, ২০১৪, পৃ. ১৩৪)। ‘ছিটকিনি’ চলচ্চিত্রটি পরিচালক সাজেদুল আউয়ালের নিজের গল্প এবং তার কর্মজীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার আলোকে নির্মিত। কাজের সূত্রধরে পঞ্চগড় এলাকায় পাথরশ্রমিকদের জীবন পর্যবেক্ষণ আর নিজের জীবনের সাথে ফ্রান্স জাফকার জীবনের কিছুটা মিল খুঁজে পাওয়া ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় প্রভাব ফেলেছে চলচ্চিত্রটির কাহিনি-বিন্যাসে। এ দিক থেকে দেখলে অতুর চলচ্চিত্রের কিছু বিষয় ‘ছিটকিনি’র সাথে মিলে যায় হয়তো। কিন্তু আমারিকান চলচ্চিত্র সমালোচক এন্ড্রু স্যারিস-এর মতে একজন চলচ্চিত্রকারকে অতুর চলচ্চিত্রকার হিসেবে চিহ্নিত করতে গেলে প্রয়োজন ঐ চলচ্চিত্রকারের বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্রসেব চলচ্চিত্রে তার নিজস্ব নির্মাণশৈলীর বৈশিষ্ট্যগত পুনরাবৃত্তি থাকবে (ব্রুকম্যান, ১৯৭৩, পৃ. ৭৯)। ‘ছিটকিনি’ পরিচালকের প্রথম চলচ্চিত্র হওয়ায় তাঁকে অতুরের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা কঠিন। চলচ্চিত্রকার আসলেই অতুর হয়ে উঠতে পেরেছেন কিনা তা বুঝতে হলে অপেক্ষা করতে হবে তার পরবর্তীকালের কাজগুলোর জন্য।

‘ছিকিনি’ চলচ্চিত্রটি সমাজবাস্তবতার নানাচিত্র উপস্থাপন করেছে। পুঁজিবাদী সমাজের ক্ষমতা ও প্রভাবের প্রতিফলন ঘটেছে এতে যা রাজনৈতিক অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে উপলব্ধি করা যায়। মস্কো (২০০৯) রাজনৈতিক অর্থনীতিকে দেখেছেন সামাজিক সম্পর্ক বিশেষ করে ক্ষমতার সম্পর্কের দিক থেকে যা সম্পদের উৎপাদন, বিতরণ আর ভোগের গঠন বা নিয়ন্ত্রণ করে (পৃ.২৪)। ‘ছিকিনি’তে আমরা দেখতে পাই ময়মুনা পাথরশ্রমিক হিসেবে কাজ করে বটে কিন্তুপুরো ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ মালিকপক্ষ ও সর্দারের হাতে। চলচ্চিত্রটিতে দেখা যায় সর্দারের ক্ষমতার কাছে ময়মুনা একেবারেই অসহায় এবং সে যে সর্দারের প্রস্তাব মানতে বাধ্য তার প্রকাশ ঘটে আন্দিয়ার কথায় : ‘কামতে যদি তোকে ছাড়ায় দেয় তাহিলে খাব কি, রহিব কুঠে? জগদল, ভজনপুর কোনঠেও আর কাম করিবার পারিবুনি, সর্দারের লোক সবঠে আছে।’ ময়মুনা হয়তো পারতো আন্দিয়ার কথামত অনন্তকে নিয়ে শহরে চলে যেতে, গার্মেন্টসে কাজ করতে। কিন্তু তাহলে তাকে কফিল থেকে দূরে চলে যেতে হতো, যা সে চায়নি। কফিলের পাশে থাকার কথা ভেবেই সে সর্দারের কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে বাধ্য হয় যা শেষপর্যন্ত ক্ষমতার জয়কেই প্রতিষ্ঠিত করে।

শেষকথা

শেষে বলা যায় ‘ছিকিনি’ সমাজবাস্তবতার পাশাপাশি ভালোবাসা, আশা আর নৈরাশ্যের মিলন ঘটানো এমন এক চলচ্চিত্র যা অনেক কথাই দর্শককে সরাসরি না বলে ইঙ্গিতে বোঝাতে চেয়েছে। মানুষের মনের চাওয়া আর পাওয়ার মধ্যকার পার্থক্যের এক বাস্তব, নির্মম কিন্তু নান্দনিক দৃশ্যায়নের নজির ‘ছিকিনি’। বাংলা চলচ্চিত্রে প্রচলিত ধারার নারী চরিত্র নির্মাণের বিপরীতে গিয়ে ময়মুনা চরিত্র ও তার মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর উপর চাপিয়ে দেয়া সতীত্বের বোঝার চালচিত্রিক বিনির্মাণের প্রথাগত রীতিকে অস্বীকার করা হয়েছে চলচ্চিত্রটিতে। নারী মনস্তত্ত্বের উপস্থাপনে চিহ্নের ব্যবহার চলচ্চিত্রের ভাষাকে কিছুটা হলেও ভিন্নতা দিয়েছে এবং শক্তিশালী করেছে।

তথ্যসূত্র

- স্টোরে, জন। (২০০৯), *কালচারাল থিওরি অ্যান্ড পপুলার কালচার: অ্যান ইন্ট্রোডাকশন* (পঞ্চম সংস্করণ), হার্লো : পিয়ারসন লংম্যান, পৃ. ৯১-৯৩, ১৩৫
- ক্রিড, বারবারা। (১৯৯৮), *ফিল্ম এন্ড সাইকোএনালিসিস*। জন হিল, এবং পামেলা চার্চ গিবসন (সম্পাদনা) এর- দ্য অক্সফোর্ড গাইড টু ফিল্ম স্টাডিজ। নিউ ইয়র্ক: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস ইনক., পৃ. ৭৭
- আউয়াল, সাজেদুল। (২০১৪), *চলচ্চিত্রকলার রূপ-রূপান্তর*, (দ্বিতীয় সংস্করণ), ঢাকা : দিব্যপ্রকাশ, পৃ. ১২৮, ১৩৪
- মোনাকো, জেমস। (২০০০), *হাউ টু রিড এ ফিল্ম* (৩য় সংস্করণ), অক্সফোর্ড : অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, পৃ. ১৯৭
- আউয়াল, সাজেদুল। (২০১৫), *ছিকিনিকথা*, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইন্সটিটিউট পত্রিকা, ঢাকা : বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইন্সটিটিউট, পৃ. ৮৫-১০৩
- মালভে, লরা। (১৯৭৫), *ভিজুয়াল প্রিজার অ্যান্ড ন্যারেটিভ সিনেমা*, জ্রিন, অক্সফোর্ড : অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, পৃ. ৬-১৮
- বুসকম্ব, এডওয়ার্ড। (১৯৭৩), *ইডয়াজ অব অথরশিপ*, জ্রিন, অক্সফোর্ড : অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, পৃ. ৭৫-৮৫
- মস্কো, ভিনসেন্ট। (২০০৯), *দ্য পলিটিক্যাল ইকোনমি অব কমিউনিকেশন*, লন্ডন : সেইজ পাবলিকেশন, পৃ. ২৪

চলচ্চিত্র পরিচিতি

ছিটকিনি (Rest Is Silence)। রং : রঙিন, ফরম্যাট : ডিজিট্যাল(4K)। সাউন্ড সিস্টেম : মনো। দৈর্ঘ্য: ৮৩ মিনিট। অ্যাসপেক্ট রেশিও : ১৬ : ৯। কাহিনি, সংলাপ, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : সাজেদুল আউয়াল। চিত্রগ্রহণ : পঙ্কজ পালিত। সম্পাদক : সামির আহমেদ। আবহসংগীত : সৈয়দ সাবাব আলী আরজু। শব্দশিল্পী : রতন পাল। ফিলি আর্টিস্ট : কামরুল হাসান ও মানবেন্দ্র দাস মানিক। শিল্প নির্দেশক : সাজেদুল আউয়াল। রং বিন্যাস : সুজন মাহমুদ। অভিনয় : ময়মুনা : রুনা খান, কফিল : আমিনুর রহমান মুকুল, আশিয়া : রুবলী চৌধুরী, সর্দার : মাহমুদুল ইসলাম মিঠু, পার্টনার : ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, সহকারী : সরকার হায়দার, মক্কেল : মানস বন্দ্যোপাধ্যায়, বড়বাবু : সাজেদুল আউয়াল, মালবাবু : মুসতাগিসুর রহমান বাবু, রহমত : জহিরুজ্জামান, অনন্ত : আপন, অন্ধ গায়ক : বাউল মোঃ রইসউদ্দীন সরকার, গায়ক পাথর শ্রমিক : মো. সাজাহান বাউল, ঔষধ বিক্রেতা : মোস্তাক আহমেদ, মলুয়পালা পরিবেশনকারী : দিলু বয়াতী। প্রযোজনা : যোজনা প্রডাকশনস্ ও ইম্প্রেস টেলিফিল্ম। নির্মাণকাল : ২০১৭। মুক্তি : ১ ডিসেম্বর ২০১৭।

লেখক

সাইয়্যিদ শাহজাদা আল কারীম, শিক্ষার্থী, স্নাতকোত্তর, টেলিভিশন, ফিল্ম এন্ড ফটোগ্রাফি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
shahjada19bd@gmail.com